

AJDODLAR MEROSI BEBAHO KAZINA

*Ro'ziqoyeva Gulnara Jahongir qizi
Qashqadaryo davlat universiteti
Tariq fakulteti 5151700-Madaniyat va san'at
murojatlari bo'yicha tashkili etish hamda boshqarish ta'lim
yo'nalishi 3-kurs talabasi*

Annotation: Youth festival "Ajdosdalar Merosi" has been held in national and universal values. In the spirit of respect for the heritage of our ancestors, expanding their spiritual, aesthetic, moral worldview, protecting their thinking from the influence of various alien ideas and as a truly selfless, patriotic person of independent Uzbekistan consists of upbringing.

Калим сўзлар: Ренессанс, ма'naviyat, ma'rifat, madaniy meros, milliy qadriyat, Abul Muin Nasafi.

Аннотация: Воспитание подрастающего поколения в духе уважения к наследию наших предков и верности национальным и общечеловеческим ценностям, расширение их духовного, эстетического, нравственного мировоззрения, защита их мышления от влияния различных чуждых идей и как поистине бескорытный, патристический человек независимого Узбекистана состоит из воспитания.

Ключевые слова: Возрождение, духовность, просвещение, культурное наследие, национальные ценности, Абул Муин Насафи.

Annotation: Educating the younger generation in the spirit of respect for the heritage of our ancestors and loyalty to national and universal values, expanding their spiritual, aesthetic, moral worldview, protecting their thinking from the influence of various alien ideas and as a truly selfless, patriotic person of independent Uzbekistan consists of upbringing.

Keywords: Renaissance, spirituality, enlightenment, cultural heritage, national values, Abul Muin Nasaf

Milliylikni, ma'naviy qadriyatlar va madaniy merosni tan olish - ma'lum millatga mansub ma'lum kishilarning tarixiy-madaniy va ijtimoiy-etik harqaruvligini, milliy o'raligini tan olish demakdir. Madaniy qadriyatlarida insoniy va umuminsoniy qadriyatlar makonga mos ravishda milliy tan va shakl olgan bo'ladi. Bu jarayonlarni yoshlar talabida shakllantirish va yanada chuqurroq singdirish ularning vatifa hisoblanadi.

Chunki jahon sivilizatsiyasida o'rinmas iz qoldirib, bebaho va betakror madaniyat yaratgan ko'plab ko'p qildirlarimiz va ularning madaniy merosi hozirgi yoshlar tafakkurida milliy o'zlikni anglashning qadriyat manbai hisoblanadi. "Bir kung ko'rlandi demokratiik o'zgarishlar, jumladan, u Yim ikkibohlati oqpli O'zbekistonda yangi Uyg'unish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratibni o'zining asosiy maqsad qilib bo'lgiladi. Bu haqda gapirar shunamiz, avvala, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har bitimiz, hama jamiyatimiz chiqar anglab olishi kerak.

Tarixga nazar solsak, Buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashgan ona xalqimizni anidan yakuk sivilizatsiya va madaniyat o'choqlaridan bir bo'lganini ko'ramiz. Xalqimizning boy ilmiy-madaniy merosi, toshga mahallangan qadimiy yozuvlar, bebaho ma'moriy obidalar, nodir qo'lyozmalar, turli osol atiqalar davlatchilik mahallamining uch ming yillik taras iliklaridan daboat boradi", deydi Shaokat Mirziyoyev.

Avvalambor ta'kidlash kerakki, milliy o'zlikni anglash birinchi qadda har bir millatning, shuning o'z ona tilida sholimi topadi. Umuman'irof o'tilganidek til qadim-qadimdan milliy madaniyatning ayasi hisoblanib, unda millatning hama tarixi va madaniyati uning barcha xususiyatlari ma'lum darajada aks etadi. Til harqamir rivojlanar, milliy o'zlikning ravnaqi ayon bo'ladi. Ravnaq topgan millat mahallasi esa har jihatdan darajali kamolga yetmogi muqarrarlik. Shunday Yumada har bir faguro ayiqqa, yoshlar o'z o'rnishi, ulag' bobolari bilan farqlanib, g'urarlanishning qadriga yetadi, yuraklari tabii milliy g'urar band etadi. Milliy g'urar esa tarixni anglashdan boshlanadi. Madaniyat muammolari, madaniy meros va o'zlikni anglash – bu jamiyat muammolari bo'lib hisoblanadi. Aniqroq qilib aytganda, jamiyat o'z o'rnishini baholayotganda, hozirgi tarag'qiyot shun barchamul yoshlar tabiiyat dabrabi bo'lib nargan, isloqiboli bo'lgilanayotgan jamiyonda madaniyatni va madaniy merosni chotlab o'tolmaydi, aksincha, jamiyat o'z maqsadlarini madaniyat oqpli amalga oshiradi. Ikkinchi tomondan, ayiqqa, yoshlar odamlar faoliyatida madaniyat va madaniy meros yotakchis'irinda taras, shuning har tomondama faoliyat chunchalik samarali bo'ladi. Hozirgi paytda jamiyat va madaniyatning barcha muammolarini insonlar hayoti, mahallalari va osra-milliklaridan kelib chiqayotganligini hisobga olish jada mahallidir. Chunki, hama jamiyatning hama, madaniyatning hama obyektli va subyektli, yaratuvchisi va his'mo'chisidir.

Hinoburta, madaniyat va madaniy meros boʻlida shunday jarayonlar kuzatilganki, ushbu insoniy qadriyatlar qaysi millat va qaysi mamlakatda yanada yorqin qoʻyilgan boʻlsa, madaniylik va yulka madaniyatidan soʻz kelib, amaliyotiy qadriyatlar uchun bagʻrikam qoʻllab-quvvatlash zarurati keladi. Chunki har bir millat va olamning madaniyatida va madaniy merosida milliylikdan tashqari, umuminsoniylik tomonlari ham mavjud. Har bir millatning madaniyati ham milliy, ham umuminsoniy tomonlarning yuksalishi asosida rivojlanadi. Ushbu insoniy qonuniyatlarni bir yoshlar bilib olish va ularga amal qilish zarur.

Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasida taʼkidlanganidek:

“Oʻzbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega boʻlib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, oʻlqasi, shaxsi va ijtimoiy masʼuliyatidan qatʼiy nazar qonun oldida tengdir”. Bu qonuniy kelib chiqishlar fuqarolik jamiyatining asosiy belgisi.

Har bir millatning, olamning oʻziga xos milliy madaniyati va madaniy merosi bor. Ayni paytda, hozirgi yoshlar tarbiyasi dolzarflik sharoitida va umuman, madaniyat va sanʼat taraqqiyoti jarayonida yoshlar tarbiyasining yangi ramozinlari mavjud boʻlganligi kuzatilmoqda. Vatani va jahon madaniyatining, adabiyot va sanʼatining yaraqlari har bir oilaga yoshlariningga yetib boriishi uchun oilaning moddiy taʼminlanganidan qatʼiy nazar, qatʼiy sharoitlar yaratish talab etiladi. Ijodiy tashabbuslarning maʼnaviy kuchiga eʼtibol berib, ularga har tomonlama yordam koʻrsatib ham katta ahamiyatga ega. Chunki maʼnaviyat va moddiy merosning asosiy tashabbuslari olimlar, ziyolilar, tarbiyachi-otqiruvchilar eʼtiboliga munosabat berib kuzatilmoqda.

Madaniyat va madaniy meros inson baxosida bilimlar harib yaratgan buyum va mahsulotlar shakli, aytish joizki, yangi oilaga ega boʻlgan mavjudlik-madaniy borliqdir. Shunday ekan, madaniy borliqin jamiyat boʻlmaydi, rivojlanmaydi. Jamiyat hayotiga bunday yondashish, ushbu diadikrik madaniy merosning mahiyatini tashkil etadi. Yoshlar kamolotidagi oʻzgarishlarning tashabbuslari bilan madaniy borliqning turli shakllari-moddiy, maʼnaviy, siyosiy, huquqiy madaniyatlar paydo boʻlgan.

Har bir shaxsning odamlar bilan o'zaro hamkorlik, hamjihatlik, shiflik, do'stona munosabata intilishi - ma'naviyat belgisi va jamiyatning o'zi ham kishilar o'rtasidagi ma'naviyatga asoslangan munosabalar tizimi hisoblanadi. Ma'naviyat faqat insonga xos xususiyat bo'lib, uning butun hayot faoliyatidagi jamiyatida shakllanadi. Ma'naviyat va madaniy meros bilan tanish bo'lgandagina yoshlar barokamol shaxs sifatida shakllanadilar.

Ma'naviyat va madaniy merosning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati haqida gap ketar ekan, ta'kidlash kerakki, yuksak ma'naviyat ehtihi bo'lgan inson milliy va umuminsoniy qadriyatlarga qat'iy rioya etadi. Inson-o'qilodli, insof-diyonadi, o'qilodli, vijdoni bo'lish harakatchil yashaydi. Davlat, millat, jamiyat manfaatlarini ham unutmaydi, xajr-saxovatli, muhr-muhabbatli, munavvadi bo'ladi. U o'zi munosab bo'lgan xalq va millatiga xos, balki o'zga millatlarni ham, ularning tili, madaniyati, tarixi, so'z-odamlari, qadriyatlarini ham hurmat qiladi. Kishilik jamiyatining har bir tarixiy bosqichida, ayniqsa, uning tub baridlik davrlarida ma'naviyat yangi g'oyalarga o'tib o'tadi, madaniy ma'ros boyib boradi.

XXI asr - bilim va intellektual salohiyat asos etikan, yosh avlodni insoniyatning buyuk siyosatini yaratgan ilm-fan hamda yuksak madaniyat darajalaridan bahramand etish dolzarb ahamiyatga egadir. Shu bilan birga, mamlakatimiz hududida qadim davrlardan boshlab faoliyat yuritib kelgan ilm-xiy-madaniyati, ilmiy-ma'rifiy muassasalar, madrasa va akademiyalar tashkil etilishi hamda rivojlanishi tarixi bo'yicha ilmiy asoslangan tarixiy haqiqatni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

O'zbekiston deb atalinish osha yurimida shil bag'oyat in'adodli, tolo-ig'boni baland xalqdir. Chamonchi, tosh dunyoviy ilmlar bo'lsa, tosh ajlodlar merosi - ma'rifat siyosati ilmiy ilmlar, buning yurimidan boshqa hech bir hududda uchramaydigan darajada ko'p buyuk ilmlarlar yetilish chiqqan. Shu bois ko'ir ilimida "O'zbekiston - buyuk ilmlarlar yurti" degan yangi, qatag' bir ibora paydo bo'lib, ko'ng jamiyatchilik o'rtasida munosabata kirib kelayotgani barchamiga munosablik barcha etadi. Irtiqol yillarida respublika tabiiyiyati rahnamaligidah bu buyuk xalqlardan qancha-qanchalarning hayoti va asarlari ilmiy asosda o'rganilib, ko'ng ommaga yetkazildi. Ularning rahnamak nomlari tiklanib, abadiy ommaga toqqan mahabatlari o'zod qilindi hamda mahabak siyosatidagidagina aylantirildi.

“Iloim madaniyatning oltin asri” deb a’lloq’ etiladigan bu davrda ona zaminiimizdan yetilib chiqqan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Musavviy, Buhoniddin Marg’inoniy, Abul Mu’in Nasafiy kabi ulog’ ulamolalar hama musulmon olamining fana iftiori va chakir g’urali hisoblanadi. Prezident Sharikat Mirziyoyev 1 oktabr – Oqituvchi va murabbiylar kuniga bag’ishlangan tamana’i marosimdagil moqimlan.

Bugungi kunda mamalakimizda bir yoshlarni ma’naviy olamini yukaltirish, ularni ona Vatanga muhabbat, milliy va diniy qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash asosida har musulman barchamal avlodni voyaga yetkazish dolzarb vazifalaridan biri ekanligini hisobga olib ma’n ulsha moqimlarda o’rim bag’ilib o’rgan diyorin Qarchi tamana’i Qovchin qishlog’ida yashagan ulog’ alimona Abul Mu’in Nasafiy haqida ham qisqacha or’z yozmoqchiman. Bobomizning to’liq ismlari Abul Mu’in Maymon ibn Muhammad ibn Mo’tamad ibn Muhammad ibn Makkulibn al-Fa’l an-Nasafiyal-Makkuliydir.

Makuram Prezidentimiz Sharikat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashriflarida Qarchi tamana’idagi Qovchin qishlog’ida joylashgan ulog’ alimona, yurtoshimiz Abul Mu’in Nasafiy maqbarasini diyorin qildilar. Davlatimiz rahbari haqida harpo oilayoggan yodgorlik majmasida hozirayoggan ishtar bilan tanishib, ko’ylarni yanada takomillashirish, ziyoratchilar uchun ko’proq qulayliklar yaratish bo’ylcha o’zlarining qimmatli tavsiyalarini berdilar.2017 yil 15 iyunda Toshkent shahrida bo’lib o’rgan “ijtimoiy harqarorlikni ta’minlash, moqimda dindinoning sofligini arash – davr talabi” marosimdagil viloyatimizda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sharikat Mirziyoyev: “Qashqadaryoda – Abul Mu’in Nasafiy markazida uqida ilmi maktabini tashkil etarak, o’ylaymanki, bu juda foydali bo’ladi. Kulogisida choqur bilimli imom-xatiblar, ilomshunos mutaxassislar, ulamolalar tayyorlashda, oq madini, farzandlarimizni buyuk ajdodlarimizning bobaho marosi ruhida, oq’lom a’lloq’ ruhida tarbiyalashda bu maktablar uyanch bo’lib xizmat qiladi”, degan edi.

Mama shunday buyuk bobotakolarimizidan bir Abul Mu’in Nasafiy ilmi irfonda yotak, ziyoli bir oilada ulg’aygan, ayniqsa, uning ajdodlaridan ko’plari fagh ilmi sohasida ulkan sahobiyatari bilan ol-yort orasida tanilgan edilar. Haro, uning kama bobosi o’z davrining tanilgi vakili Makkul Abul Fa’l Nasafiydan (an-nasafiyalar raholatining sarbos) boshlab, uning oiladogilar fagh ilmiida hamaliyya mathabining sarbosini Abu Izzat al-Timoziliyaga uyanch qildi.

Ajda ilmi peshvosi bo'lgan buyuk mutafakkir bobomiz Abdul Muin Nasafiy hayati va qoldirgan boy ilmiy merosi yoshlarimiz uchun to'liq'icha ilmiy maktabdir. Ushbu bobokalonimiz Motaridiya ta'limoti vakillarining eng yuqori vakili bo'lgan. Bu zotning shonli ta'limotidagi ikkinchi silsila siyosiy shahada ta'kidlashimiz zarur. Birinchisi, usning Motaridiya ta'limotining diyorimizda saqlanib qolishidagi eng katta siyosiy to'liq, ikkinchi jihatdan, o'zida davom diyorimizda turli buz'uvchi oqimlarning rivojiga katta qarshilik ko'rsatganligi ta'kidlanadi.

Kaloni ilmining yirik namoyandalari Abulhasan Ash'ariy va Abu Mansur Motaridiy asarlaridan ta'lim olgan Abu Mu'in Nasafiy kaloni ilmiyda yirik olimlar silsila shahada kaloniing turli mazahablariga o'z 13 ga yuqori asarlar yozgan. Ulardan quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. "Al-Umda fi usul-fiqh" ("Fiqh usullari to'yanchi").
2. "Tabi'at-al-ahli fi ilmi-kaloni" ("Kaloni ilmidagi dalillar ko'rsatqi").
3. "As-Tashih al-qavoni-tashihiy-ilmi-kaloni" ("Kaloni ilmidagi tashih qoidalar uchun yozilgan kitob").
4. "Olim va mutafakkir" ("Olim va ilmi-otqaruvchi").
5. "Ishq va mahabbat-al-ahli-salafiyatun" ("Aqli dalilini ishq va mahabbat bilan asoslash").
6. "Manhaj-al-ahli fi-furu'" ("Imonlarning haqiqiy asoslar ko'rsatqi").
7. "Ma'rifat" (E'tiqodlar). Bu asarning Nazariyat al-Din FA Sharqshunoslik institutida saqlanmoqda.
8. "Bahri-kaloni" ("Kaloni dengizi"). Bu asar olimlar ijodining g'ulub hisoblanadi. Asar ilmiy falsafani tashkil qilgan kaloni ilmi ko'rsatqi eng qimmatli asardir. Uning qo'lyozmalarini Dabiq, Damashq, Iskandariya kutubxonalarida saqlanmoqda. 1886 yili Bag'dodda, 1908 yili Qohirada nashr etilgan.

Alimlar bobomiz o'z asarlarida turli buz'uvchi, adashgan oqimlarga katta qarshilik berib, ularning diyorimizda rivojlanishiga qarshilik qilgan. O'zida davom shahada Abu Mu'in Nasafiyning o'z asarlarida ilimlarni fosh etib, haqiqiy hayot qilgan uchun unga arab tilida "Sayf al-haq", ya'ni "Haqiqat qilichi" degan sharafli nom berganlar.

Nahay o'rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda buyuk aqshollarimizning azir nomlarini qayta tiklash, ular marosimni asrab-avaylash va kelajak avlodlarga yetkazish yo'lidagi keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Bu borada biz yoshlarga mahzuram yuzboshimizda nomlaridan keng yo'l va imkoniyatlar yaratib berildi. Bu esa talabimizing o'limas qadriyatlariga, buyuk aqshollarimiz qoldirgan ilmiy adabiy marosimga bo'lgan yuksak hurmat-o'limaning yomqish namozidir. Bunda buyuk marosimni tiklash, ularni asrab-avaylash va yoshlarga yetkazish milliy qadriyatlarimiz asosini tashkil etishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "O'ZBEKISTON" NAMU, 2017

*O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Yirimsoy harqarorlikni ta'minlash, muqaddas shiriniyning safligini asrash – shir talabi" marosimiga bag'irlangan asjaramadagi so'zlagan nutqi. Toshkent, 2017 yil 15 iyun
www.uzdek.uz/buzatqabkikilar-uzb-muamir-ma'qfiy-3627-1114/*

GAR BO'LMASA...

Tarjima varianti...

Dunyoda yovuzlik bo'lmasa e'lon,

Kim bilur e'lon yashilik qadri!

Agar tilan o'limiyatida,

o'ziga o'zidan zaifbo'y his o'tiqarman e'lon

Dunyoda yolg'on bor e'lon,

shunda haqiqat o'z haqiqi bo'rmas e'lon!

Insonning yuzigida noma'iy bi'jil bor.

Hafol odamlar haqiqat na o'zga o'lim karashadilar

Bi' haqiqat bo'lmaganini so'zlaymiz,

Ma'yorimizga qayg'u kirmani!

Agar naziyat talab qilinur, odamlar haqi tashvishlari kerak!

Insonning hayoti qaynashi ham bo'lmaydi!

Bi' ha'yi qiyinliklardan ha'yi o'tiboyat qilamiz!

Chunki bi' ha'yi qiyinliklarga o'tiboy olmaymiz!

Amma bi' na'ir-raqatli bo'lmaymiz!

Bi'gga na'iq ham keliradigan hayotni kerak!

Tashvishimiz kerak, o'zimiz, agar o'zimiz bo'lmaganida,

haqiqat haqiqi o'zimiz yashirmagan bo'laradimiz!

Demek, odam yulim qarshini bo'lmasa kerak!

Faqat haqiqatli go'yul haqiqat tashvish!

Qayg'u bir ham hayotimizdan o'tiqib kelishiga ishonchi haqi qiling.

Haqiqat ham haqiqat o'zimizda yovuz' ham keladi!

Yaxshilik o'zimizda o'zimiz tashvishimiz kerak!

chunki o'zimizda yulim haqi qarshini o'zimiz bo'lmaydi!

